

Turkish Studies

Social Sciences

Volume 13/26, Fall 2018, p. 693-712

DOI: 10.7827/TurkishStudies.14260

ISSN: 1308-2140

Skopje/MACEDONIA-Ankara/TURKEY

INTERNATIONAL
BALKAN
UNIVERSITY

EXCELLENCE FOR THE FUTURE
IBU.EDU.MK

Research Article / Araştırma Makalesi

Article Info/Makale Bilgisi

✍ Received/Geliş: Ekim 2018

✓ Accepted/Kabul: Aralık 2018

✍ Referees/Hakemler: Doç. Dr. Tolga TİPİ - Doç. Dr. Şule TURHAN - Dr. Öğr. Üyesi Müge KİRMİKİL

This article was checked by iThenticate.

TÜRKİYE TARIMINDA ŞİRKETLEŞME ÇABALARI

İsmail Bülent GÜRBÜZ* - Gülay ÖZKAN**

ÖZET

Kırsal kalkınmada amaç, halkına zorlu yaşam koşulları sunan kırsal çevre koşullarının iyileştirilmesidir. Yüzyılın giderek artan rekabet koşulları, giderek daha sık görülmeye başlanan politik ve ekonomik darboğazlar tarımsal üreticinin ürününü planlayabilmesi, değerlendirebilmesi, etkili olarak pazarlayabilmesi, araçlardan kurtulabilmesi, büyük şirketlerin baskılarına karşı durabilmesi ve en önemlisi kurumsallaşabilmesi için şirket kurması zorunlu hale gelmiştir.

Fakat tarımsal işletmelerin genellikle küçük arazi yapısına sahip olması, sermayesinin yetersiz kalması, işletmelerin nasıl kurulacağını ve işletileceğini tam olarak bilinmemesi, bürokratik işlemlerin fazla olması, takip edilecek çok sayıda kanun ya da düzenlemenin olması bunların sıklıkla değişiyor olması, deneyimli eleman bulunamaması gibi nedenlerden dolayı şirketleşmeler istenilen düzeylerde değildir.

Mevcut olan tarımsal işletmeler arazinin yapısal özelliklerini yansıtır biçimde küçük ölçeklidir ve büyük şirketler karşısında dayanma gücüne sahip olmayıp rakiplerine göre daha yüksek kapanma oranlarına sahiptir ve büyük şirketlerle karşılaştırıldığında bu kapanma oranları hızla artmaktadır. Ayrıca tarımsal işletmelerin Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH)'dan aldıkları pay ve karlılık oranları arzu edilir seviyelerde değildir.

Sürdürülebilir bir kırsal kalkınma ve yüzyılın gerek ekonomik gerek ekolojik gereksinimlerini karşılayabilmek için çiftçiler hibe devlet destekleri ve kar amacı gütmeyen kooperatiflerden ziyade diğer sektörlerde olduğu gibi özel girişime teşvik edilmeli, şirketleşme yolunda

* Dr. Öğr. Üyesi Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, E-posta: bulent@uludag.edu.tr

** Doktora Öğrencisi, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Email: gulayozkan@uludag.edu.tr

destek programları oluşturulmalı, hukuki süreçler kolaylaştırılmalı ve bu amaçla Ar-Ge yatırımları sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde tarımsal şirketleşme önündeki engellerin bir kısmı ortadan kalkabilir. Tarımda şirketleşme diğer sektörlerde olduğu gibi ilerleyebilir ve zenginleşen tarımsal üretici ile kırsal kalkınma sağlanarak kent kırsal dengesi korunmuş olur.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal İşletme, Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Tarımda Şirketleşme.

CORPORATIZATION EFFORTS IN TURKISH AGRICULTURE

ABSTRACT

The purpose of rural development is to improve the harsh conditions of the rural environment, which provide challenging living conditions for its people. The increasing competitiveness of the century have made it necessary for farmers to set up a company to be able to cope with the political and economic bottlenecks, which are more prevalent than ever, to plan, evaluate, effectively market the product of the agricultural producer, to get rid of the intermediaries, to resist against the pressures of big companies and most importantly to institutionalize.

Agricultural companies usually have a small land structure and inadequate capital. Small farmers often do not know how to set up and operate a business, not familiar with the laws and regulations and lacked skilled employees. In addition there are too many regulations to comply with procedures tend to change frequently. Therefore, corporatisation levels in agriculture are not at the desired levels.

Existing agricultural enterprises are small-scaled to reflect the structural characteristics of the land. They do not have endurance against large companies; also have higher closure rates compared to their larger competitors. These closures are rapidly increasing compared to large companies. Moreover, In addition, the share and profitability ratios of agricultural enterprises from Gross Domestic Product (GDP) are not desirable levels.

In order to meet Sustainable Rural Development and the economic and ecological requirements of the century, farmers should be encouraged to engage in private initiatives, as in other sectors, rather than receiving grants, government support and support from non-profit cooperatives. Support programs must be set up to ease incorporation, legal processes should be simplified and investments to R&D should be increased for this purpose. Only in this way some of the barriers to agricultural incorporation can be eliminated. As in other sectors, the company in agriculture can proceed and the rural balance of the city is preserved by providing rural development with the growing agricultural producer.

STRUCTURED ABSTRACT

The agricultural sector is of great importance due to meets basic food needs of the people of the country, supply raw materials to the industrial sector, employment, national income and its effects on exports. Agriculture also plays an important role in balancing the migration from rural to urban and in maintaining social equilibrium.

It has been known that the purpose of a setting up an agricultural firm is to derive profit by decreasing production cost as a result of merging their operations, to demand institutionalization, to reach new markets and to gain power. However, there are problems in establishing agricultural production companies. Farms in Turkey are small to medium scale, still maintain the family business structure, own small and scattered land pieces and some existing larger agricultural firms often show oligopolistic intensity in the market therefore all these factors make it difficult for farmers to corporatize. The certain capital requirement to be able to set up an agricultural firm, inadequate number of educated people for this particular industry, lack of knowledge of how to set up and run a business, high tax, interest and exchange rates, market fluctuations, red tape, difficulty in finding skilled people are some of the setbacks that prevent farmers to establish desired level of agricultural firms.

The scope of this research constitutes third phase applicants for IPARD II Programme in Bursa Province in 2018 and the primary data obtained through face to face questionnaire surveys from 158 accepted proposals. In addition, previous research undertaken by public and private institutions and organizations and their appraisals on the subject have been made use of as a secondary data. All applicants were asked to participate in the survey and all completed questionnaires. The results were classified according to age groups. Risk factors were determined according to their significance levels by using the Likert scale. The relationship between age and the factors affecting entrepreneurship in agriculture has been analysed.

Findings of the study reveal that the most important problem of the relatively young people amongst the age groups is the lack of funding. State policies and variability of market structure stands out in the 31-50 age group with the highest number of participants. When the policies pursued in recent years in Turkey are examined, it is clear that there is no long-term approach based on scientific principles. It is certain that the way to access cheap and healthy food is not through importation in the agricultural countries, such as Turkey. The risks and uncertainties will increase if the input costs are not reduced and investment is not made to increase the young population in employment in rural areas. The third group, which consists of 25 people and includes applicants in the later ages, emphasized the lack of organisations and ineffectiveness of current organizations. Hence instead of horizontal expansion of dysfunctional but large and ineffective organisations, which unfortunately almost entire Turkey has been surrounded by them, the organisations with vertical structure, possess commercial knowledge and relevant professional career with professional managers who questions and act with common sense should be encouraged.

This study also defines rural development and the growth and explains the difference between them. The structure of agricultural enterprises in Turkey and the characteristics of agricultural industry are given. This research reveals that although “the agricultural enterprise registration system” was available, it was observed that *the system* could not be used because the fundamentals of the system has not yet been established. This restricts access to the desired data. Agricultural enterprises were analysed according to their ownership status by specifying land and corporation characteristics of agricultural enterprises. Finally the newly set up and liquidated company statistics of 2010-2012 by the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey were discussed.

Rural development is the improvement of the rural environmental conditions that force human life. In the process of economic development, the absolute decline of the agricultural population and the agricultural labor force in the agricultural sector and the share of total employment is an inevitable result. The rural population in Turkey, which was 75% in the 1920s, fell to 23.7% in 2010. In total agricultural areas evaluated between 1990-2017, there is a decline of close to 20%. Between 1920 and 1960, around 45% of GDP was obtained from agriculture, but by 2017, it fell to 8%.

Agricultural company is an enterprise that produces food or fibre which is organized as a company Enterprise for tax purposes. The company is owned by shareholders and managed by the board of directors. The companies that produce the primary agricultural product themselves can be called “agricultural production company” and the companies that produce and process the primary agricultural product themselves can be called “agricultural production industrial company.” Agricultural operator ‘natural person who runs the business on behalf of himself or on behalf of the business, who is legal and economically responsible for the business, is either natural person or legal entity’. Agricultural enterprises are separated from associations with economic purposes and cooperatives with profit sharing.

While there are around 3.02 million agricultural enterprises in Turkey, the average operating size is 5.9 hectares. When examining agricultural enterprises in the country, it was determined that sufficient input and technology were not used. Turkey has a higher number of agricultural enterprises than many European countries, but when it comes to the average size of the enterprises, the picture is not as impressive as it appears. Partial land and small-scale agricultural business structure determine the economic scale of the agricultural business. It is seen that one third of the agricultural firms have a revenue of between 6.600 and 26.640 TL, while 22% of them have revenue of less than 6.660 TL. They are small enterprises that have less than 60% of agricultural operations.

62,3% of agricultural enterprises engage in both plant production and animal husbandry, 37,2% of them only produce vegetable and 0,5% of them only animal husbandry. Fruit producers are relatively larger when the structure of the business is examined while vegetable production companies are relatively small. Only 31,4% of the land owned by agricultural enterprises can be irrigated.

Agricultural enterprises having their own land decreased from 97,82% in 2006 to 96,57% in 2016. In this decline, operators running only their own land are noteworthy. This decline rate approaching 6% is a sign that landowners are turning to other areas due to the fact that the land is divided by inheritance and is very small and costly and unprofitable. This argument supports an increase in the number of businesses running both their own and others' land. Land run by its own farmer has been reduced by about 12%, while the percentage of land run by other farmers has increased by around 10%.

Agricultural Property Registration System (TİKAS) is available in Turkey, but because the data is not updated, the system is not at the desired level. This system is a database of address information, the size and type of the enterprise and all other features of the production of agricultural enterprises. These records consist of information obtained from the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (GTHB), unions, cooperatives and other relevant institutions. GTHB and TÜİK signed a protocol for the use of the Agricultural Production Registration System (TUKAS) in 2013. TUKAS, Farmer Registration System (ÇKS) and Veterinary Information System (Cattle Husbandry, Ovine Livestock), updated data is provided to ensure continuity of work. ÇKS, as one of the requirements of the 'Agricultural Reform Implementation Project', has become effective as of 2001, under the agreement with the World Bank "Direct Income Support to the Farmer Registration System" Project.

When the numbers of companies established and closed between 2010-2017 were examined, a 72% decrease in the number of agricultural companies established within an 8-year period was observed. However, in the same period, there was a 42% increase in the number of companies throughout the country.

Compared to the total number of companies established, the number of companies that were established in 2010 decreased by 26% compared to 20% in 2017. In agricultural companies, the closing rate for each established company was 13% in 2010, while in 2017, this rate rose to 31%. While 23% of all agricultural enterprises established in 2010 were legal entities, this figure was only 27% in 2017.

When the legal structures of the companies established and closed are examined, a more severe picture is encountered. In 2010, 42% of each legal entity enterprise set up in the agricultural sector was closed and in 2017, this ratio reached 74%. While 126 agricultural joint stock companies were established in 2010, 183 agricultural joint stock companies were established in 2017. It is understandable that joint stock companies are widely preferred for reasons such as the ease of raising capital, sharing risk, limiting responsibility.

The way to ensure rural development in Turkey goes through emphasis on agriculture and farmers' needs. Increase in agricultural production not only will result that the farmers earn more but also diversify their product range. Increased rural employment and stable workforce in agriculture will provide the urban/rural balance. The welfare of the farmer has been tried to be improved by non-profit cooperatives or by the public institutions and organizations which are not operated effectively and which are mostly managed by different laws depending on different organs and cannot be integrated. The farmer could not absorb the voluntary cooperative-like structures which could

not form a structure that could effectively meet the increasing urban demand as a result of the rapidly growing urbanization in the 2000s. Especially in the face of ever increasing numbers of chain markets, constantly fluctuating export rates and ever increasing import rates, farmers remains vulnerable.

Agricultural policies that have been created for many years have been limited to giving grants only for certain periods of time without training the farmer, without fully establishing the infrastructure.

In order to ensure rural development by solving the structural problems of Turkish agriculture, companies in agricultural production need to be encouraged. Agricultural enterprise will be an important tool in increasing agricultural productivity.

In the approach of solutions to agricultural organization problems, the necessary importance should be given to the organization of the company. Bu bağlamda devlet ve üniversite desteğiyle ulaşım ve verim açısından uygun yörelerde şirketleşme projesi başlatılmalı ve sonuçları tartışmaya açılmalıdır. In this context, with the support of the state and the university, the project of incorporation should be initiated in the appropriate regions in terms of transportation and efficiency and the results should be discussed.

Necessary laws must be enacted in order to prevent the going into monopolization in agricultural production through incorporation. Measures and inspections should be considered in advance in order to ensure production, especially without compromising quality and without disrupting ecology. Integrated sustainable rural development projects should be promoted. In Turkey, where incorporation in agriculture is still in an early stage, the state should support entrepreneurs in this regard. With incentive measures and supports, it should be ensured that not only large-scale farms and owners, but also middle and small-scale farmers should be involved.

The profit obligation should not be sought until the agricultural companies reach a certain stage and the necessary legal and financial aid should be provided for the organization.

Other integration models, such as mergers and acquisitions, need to be expanded in order to ensure vertical integration of agriculture and industry in Turkey.

Keywords: Agricultural Enterprise, Sustainable Rural Development, Agricultural Corporatization

Giriş

Tarım sektörü, ülke halkının temel gıda ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne hammadde temin etmesi, istihdam sağlaması, ulusal gelir ve ihracat üzerindeki etkileri nedeniyle büyük öneme sahiptir. Tarım ayrıca kırsaldan kente göçü dengeleyerek toplumsal dengenin eşitliği ve sürdürülebilmesi açısından önemli bir rol üstlenir (TOBB, 2013).

Üreticilerin tarımsal üretim şirketi kurmaktaki amaçlarının güç kazanabilmek, birleşme sonucunda maliyetlerin düşmesi ile kazanç sağlamak, kurumsallaşmayı istemek, yeni pazarlara ulaşmak gibi nedenler olduğu bilinmektedir.

Fakat tarımsal üretim şirketi kurma konusunda karşılaşılabilecek sorunlar mevcuttur. Türkiye’de genellikle tarımsal işletmelerin orta ve küçük ölçekli olması, aile işletme yapısı

geleneğinin sürdürülmesi, arazi parçalarının küçük ve dağınık olması, ya da var olan bazı büyük tarımsal şirketlerin piyasada oligopolistik yoğunluk göstermesi şirketleşme çabalarını güçleştirmektedir. Tarımsal şirketlerin kurulması için belli sermaye gerekmesi, bu sektör için eğitimli insan sayısının az olması, işletmelerin nasıl kurulacağını ve işletileceğinin tam ve doğru şekilde bilinmemesi, vergilerin ve döviz kurlarının yüksek olması, piyasalardaki dalgalanmalar, bürokrasinin çok olması, deneyimli elemanların bulunamaması gibi sebeplerden dolayı şirketleşme istenilen düzeylerde değildir.

Bu çalışmanın ilk kısmında kırsal kalkınmanın tanımı yapılmıştır. İlerleyen kısımda Türkiye’de tarımsal işletmelerin yapısı ve tarıma dayalı sanayinin özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda tarımsal işletmelere ait bir kayıt sistemi mevcut olmasına rağmen istenilen verilere ulaşımında bazı kısıtlılıklar bulunmaktadır.

Tarımsal işletmelerin arazi ve şirketleşme özellikleri belirtilerek mülkiyet durumuna göre tarımsal işletmeler incelenmiştir. Son olarak tarımsal işletmelerin şirketleşme çabalarının kırsal kalkınmadaki payı ve önemi belirtilerek bu alandaki şirketleşme hakkında bilgiler verilmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2010-2017 yılına ait kurulan ve kapanan şirket istatistikleri belirtilmiştir.

Materyal ve Yöntem

Çalışmanın ana materyalini araştırma bölgesi olarak seçilen Bursa ilinde IPARD II programı üçüncü başvuru döneminde kabul edilen 158 proje sahipleri ile yüz yüze anket yolu ile elde edilen verilerden oluşturmaktadır. Ayrıca, konu ile ilgili daha önce yapılmış olan araştırmalar, kurum ve kuruluşların yapmış olduğu değerlendirmelerden de faydalanılmıştır. Anket çalışmasında tam sayıma gidilmiş, 2018 yılında ilgili dokümanlar yaş grupları itibari ile tasnif edilmiştir. Ankette risk faktörleri Likert ölçeği kullanılarak önem seviyelerine göre belirlenmiştir. Tarım alanında girişimciliği etkileyen unsurların yaş ile olan bağlantıları incelenmiştir.

Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Çalışmaları

Türkiye’de kırsal kalkınma çalışmaları Tarım Bakanlığı, ilgili kuruluşlar (Tarım İşleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Kooperatifler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) gibi) ve bankalar aracılığı ile yapılmaktadır. Bu kurumların bazıları hibe bazıları ise kredi ya da projeler için destek vermektedir.

Avrupa’da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı (The European Network for Rural Development (ENRD)) kurulmuştur. ENRD, kırsal kalkınma politikasının, projelerinin, programlarının ve diğer girişimlerin pratikte nasıl çalıştığına ve daha fazlasını başarmak için nasıl geliştirilebileceğine yönelik bilgi alışverişi için bir merkez olarak hizmet vermektedir. ENRD, kırsal kalkınma projesi uygulayan gerçek ve tüzel kişiler arasında tecrübe paylaşımı, sınır ötesi iş birliklerinin kurulması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amaçlarına hizmet etmektedir (Anonim, 2018a).

Türkiye’de ise kırsal kalkınma için farklı sistemler denenmektedir. 28 Kasım 2017 tarihinde Ulusal Kırsal Ağı (UKA) tanıtılmıştır. UKA, kırsal kalkınma politikalarının etkin şekilde uygulanmasını sağlamayı ve kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı ve iş birliği ile tecrübeleri paylaşmayı hedeflemektedir. UKA’nın kurulması ve faaliyetleri Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA), Kırsal Kalkınma Programı (IPA- Rural Development) kapsamında finanse edilecektir (Anonim, 2018a).

Ekonomik ilerleme aşamasında dünya genelinde öncelikler sanayinin gelişimine verildiği için kırsal alanda yaşayan ve tarımla geçimini sağlayan nüfusun ve dolayısı ile tarımsal işgücünün kente göre azalması ve toplam istihdamı oluşturan payının azalması kaçınılmaz olmuştur. Türkiye’de de benzer şekilde 1920’li yılları takiben bu yönde bir gelişme gözlemlenmiştir. 1920’lerde %75

seviyelerinde seyreden kırsal nüfus, 1950'lere kadar büyük bir değişim göstermemiştir (Narin, 2008, s.186). Ülke sanayisinin önemli bir gelişme kaydetmediği 1923-50 döneminin toprağa bağlı kaldığı görülmektedir. Ancak, 1950'li yılları takiben hem tarımda makineleşme politikasının izlenmesi hem de ülke nüfus artışı neticesinde, tarım alanlarının yetersiz kalması sonucu tarımsal uğraşından tarım dışına geçiş başlamıştır (Narin ve Öznazik, 2017). 1960'lı yıllarda hızlanan kırsal kesimden şehirlere yönelen hareketlenme, özellikle 1980 yılından sonra daha yüksek ivme kazanmış ve kırsal nüfus ciddi oranda azalmaya başlamıştır. 1980 yılında %56 olan tarımsal nüfusun toplam nüfus içindeki payı 1990'da %41'a, 2000 yılında ise %35'e düşmüştür. Bu oran 2012 yılında %22,7'ye gerilemiştir (Yılmaz, 2015).

Türkiye'nin, tarım ve orman alanlarına ait istatistikler tabloda paylaşılmıştır (FAO, 2018). Tablo 1 incelendiğinde tarımsal alanın oranının ülke alanının yarısı kadar olduğu görülmektedir. Kendisi ile benzer tarımsal alana sahip olan ülkelerle karşılaştırıldığında kırsal/kentsel alan nüfus oranı olarak Avrupa'da ki ülkelerden ayrılmamaktadır. Avrupa Birliğine yeni katılmış Polonya'nın diğer birlik üyelerine kıyasla daha yüksek kırsal kesim oranı onun hâlihazırda ekonomik gelişme süresinde olduğunun göstergesidir. Ancak Almanya Türkiye'ye benzer oranlara sahip olmakla birlikte aynı zamanda Avrupa'nın endüstri lokomotifi durumundadır. Bu nedenle kırsal/kentsel nüfus bileşenlerinin daha detaylı incelenmesi gerekmektedir.

Tablo 1. Bazı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de Tarımsal Arazi Kullanım Oranları

Ülkeler	Yüzölçümü (1000 ha)	Top. Arazi (Bin ha)	Tarım Arazisi (Bin ha)	Tarım Arazisi/ Top. Alan (%)	Kırsal alandaki nüfus (%)	Kentsel Alan nüfusu (%)
Yunanistan	13 196	12 890	7 783	60	21,4	78,6
Fransa	54 909	54 756	28 767	53	20,0	80,0
İspanya	50 594	50 021	26 578	53	20,0	80,0
Almanya	35 738	34 890	16 725	48	24,3	75,7
Türkiye	78 535	76 963	38 561	50	25,6	74,4
Polonya	31 268	30 619	14 424	47	39,5	60,5
İtalya	30 134	29 414	13 162	45	30,7	69,3

Kaynak: FAO Ülke Profilleri, 2018.

Türkiye'de tarımsal alandaki daralmayı Tablo 2'de yetiştirilen ürün türleri ve alanları bazında da takip edebiliriz. 1990'dan 2017 yılına gelindiğinde değerlendirilen toplam tarım alanlarında %20'ye yakın bir gerileme kaydedilmiştir.

Tablo 2. Türkiye'de Tarım Alanları

Tarım Alanı	1990		2002		2014		2015		2016		2017	
	(Bin ha)	%	(Bin ha)	%	(Bin ha)	%	(Bin ha)	%	(Bin ha)	%	(Bin ha)	%
Tarla Bitkileri	18.868	67,7	17.935	67,5	15.789	66,0	15.723	66,0	15.575	65,7	15.532	66,4
Nadas	5.324	19,1	5.040	19,0	4.108	17,2	4.114	17,2	3.998	16,9	3.697	15,8
Sebze	635	2,3	930	3,5	804	3,4	808	3,4	804	3,4	798	3,4
Meyve	3.029	10,9	2.674	10,1	3.243	13,5	3.284	13,7	3.329	14,0	3.343	14,3
TOPLAM*	27.856	100	26.579	100	23.939	100	23.934	100	23.711	100	23.375	100

*Bu toplam süs bitkileri ve çayır ve meraları kapsamamaktadır.
Kaynak: GTHB, 2018, Bitkisel Üretim Verileri, s.2.

Tarımsal alandaki daralmaya paralel olarak Türkiye'nin genel ekonomi içinde tarımın yeri hızlı bir gerileme kaydetmiştir. 1920-1960 yılları arasında GSYİH'nın yaklaşık %45'i tarımdan elde edilirken, 1970'lerde bu oran %30, 1980 yılında %26, 1997 yılında ise %14,5 seviyesine gerilemiştir.

Bu gerileme eğilimi devam ederek 2001 yılında %12,8 olmuş, 2017 yılına gelindiğinde ise % 8'e düşmüştür (Yalçınkaya ve ark. 2006).

Türkiye'de Tarımsal İşletmeler ve Örgütlenme

Tarımda örgütlenmenin önemi, mevcut örgütlenme çabalarının yetersizliği, örgütlenme ve yürütme esnasında karşılaşılan sorunlar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada uzun yıllardır sıkça tartışılan konuların başında gelmektedir. Üreticilerin kuracakları örgütlerle ve iyi bir örgütlenme yapısı ile, hem tarımın kendi yapısal sorunlarıyla hem de piyasanın getirdiği sorunlarla baş edebilecek ve gerektiğinde kendilerini diğer sektörlerle karşı savunabilecek, üretimden tüketiciye uzanan zincirin her halkasında kendi menfaatlerini gözetebileceklerdir (Gürbüz, 2002). Ancak devlet eli ile yapılan örgütlenmelerin gerek katılım gerekse etkinlik bakımından çokta etkili olmadığı gözlenmiş dolayısı ile özellikle 2000'lerden sonra tarımda özel girişimci yolu ile şirketleşme teşvik edilmiştir.

İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin ortak iktisadi bir amaca ulaşmak üzere emek, para ve mallarını bir sözleşme ile birleştirerek meydana getirdiği ortaklığa *şirket* denir. Tarımsal işletme 'yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kiralama şeklinde işlediği arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın, kendi adına bitkisel üretim yapan ya da küçükbaş veya büyükbaş hayvan besleyen veya hem bitkisel üretim hem de hayvancılık yapan tek yönetim altındaki ekonomik birimdir'(TİKAS, 2018).

Tarımsal işletmeler, ekonomik odaklı olmaları nedeniyle derneklerden, elde eline kârın paylaşması nedeniyle de kooperatiflerden ayrılırlar. Tarım şirketi vergisel nedenlerden ötürü bir şirket inisiyatifi olarak organize edilen gıda veya lif üretimi yapan bir işletmedir. Hissedarları şirketin esas sahibidir ve şirket yönetim kurulu tarafından idare edilir. Asli geçim kaynağı tarımdan olan ve ürününü doğrudan doğruya kendisi üreten şirketlere "Tarımsal Üretim Şirketi", asli üretim faaliyeti tarımsal üretim olan ürününü doğrudan kendisi üreten ve işleyen şirketlere ise "Tarımsal Üretim Sanayi Şirketi" denilebilir (Dbeys, 2009).

Tarımsal işletmeleri çeşitli şekillerde sınıflandırmak ve bu sınıflandırmaya göre çeşitli tanımlar yapmak mümkündür. Tarım işletmelerinde genellikle işlenen arazinin büyüklüğü ölçü olarak kullanılmaktadır. Bu ayırım dışında tarımsal işletmelerin büyüklüğünü de belirleyen diğer kriterler de vardır. Bunlar, airtlik durumu, sermaye miktarı, hayvan sayısı, işçi sayısı, elde edilen gelirler, üretim miktarı ve toplam maliyetlerdir (Aksöz, 1972).

Türkiye'de en son yapılan 2001 tarım sayımına göre toplam işletme sayısı 3.076.649 olup (Tablo 3); bunlardan 262.161'i tarımsal hizmetle uğraşan işletmelerdir (MEB, 2015). AB-27de 13,7 milyon civarında tarımsal işletme bulunmaktadır. Yine TÜİK verilerine göre (Temmuz 2013) çeşitli sektörlerde istihdam edilen toplam işgücünün %25'ini tarım işgücü oluşturmaktadır. (Kaymaz ve Albayrak, 2017). Bu işletmelerin sosyoekonomik yapısına baktığımızda; fazla sayıda, küçük ölçekli, zayıf sermaye yapısına sahip, pazar için üretimde bulunmayan, geleneksel üretim anlayışını sürdüren işletmelerin bulunduğu görülmektedir. Bu durum üretimin artırılmamasındaki en önemli faktördür. Tarımsal işletmelerin tamamına yakını tek bir hane halkına ait iken birden fazla hane halkı ortaklığı bulunan tarımsal şirket oranı sadece %1 civarındadır.

Tablo 3. Tarımsal İşletmenin (Şirket, kooperatif, tarım işletmeleri vb.) Yasal Durumuna göre İşletme Sayısı ve Tasarrufunda Bulunan Arazi Büyüklüğü

Toplam İşletme sayısı	Hanehalkı İşletme		Birden fazla hanehalkı ortaklığı		Diğer İşletme		Arazi (dekar)
	Arazi (dekar)	sayısı	Arazi (dekar)	sayısı	Arazi (dekar)	sayısı	
3 076 649	184 348 224	3 069 535	179 987 962	6 691	1 027 893	423	3 332 370

Kaynak: TÜİK Tarımsal İşletme Yapı İstatistikleri, 2001. Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmelerde (Hanehalkı) Anketi Sonuçları.

Türkiye'deki tarımsal işletmeler incelendiğinde yeterli girdi ve teknolojinin kullanılmadığı belirlenmiştir. Teknolojiyi üretime aktaramamak ise işletmelerde üretim, verimlilik ve rekabet gücü bakımından sorunlar meydana getirmektedir.

Türkiye, pek çok Avrupa ülkesinden daha yüksek sayıda tarımsal işletmeye sahip olmakla birlikte işletmelerin ortalama büyüklüğe gelince tablo görüldüğü kadar iç açıcı olmamaktadır. Örneğin Fransa'da 527.000 tarımsal işletme bulunurken, Türkiye'de bu rakam 3 milyon civarındadır. Ancak Fransa'daki ortalama işletme büyüklüğü 52 hektarken bu rakam Türkiye'de 5,9 hektar civarındadır (Tablo 4). 2007 AB-27 verilerine göre mevcut tarım işletmesi sayısı 13,7 milyon iken işletme başına düşen arazi ortalaması 12,6 hektardır. (Uzundumlu, 2012). Tarımsal işletme büyüklükleri ülke bazında incelendiğinde Fransa'da, 50 hektardan daha büyük işletmelerin sayısı 197.000'lerde seyretmektedir. Büyüklüğü 20-50 hektar arasındaki olan işletmelerin sayısı ise 100.000'e yaklaşmaktadır. Hollanda'nın 76.000'e yakın tarım işletmesinin %15'e yakın bir kısmı bir başka deyişle 11.000'den fazlası 50 hektardan daha büyük bir alan üzerinde üretim yapmaktadır. Danimarka'da ise sayıları yaklaşık 44.000'e ulaşan tarım işletmelerinin yaklaşık üçte biri yani 15.000'den fazlası 50 hektardan daha büyük alanda, 10.000'i de 20-50 hektar arası büyüklükteki alanlarda tarımsal üretimde bulunmaktadır. Türkiye'deki duruma bakacak olduğunda 5-20 hektarlık tarımsal alanı işleyenlerin sayısı 887.000'lerde iken; 20-50 hektar arasında faaliyette bulunanların sayısı 53000'de, 50 hektardan daha yüksek olanların miktarı ise ancak 21.000 civarında kalmaktadır (Anonim, 2018b).

Tablo 4. İşletme Büyüklüğüne göre İşletme Başına Düşen Tarım Arazisi Parça Sayısı ve Tarım Arazisi Ortalama Parça Büyüklüğü, 2016

İşletme büyüklüğü (dekar) ⁽¹⁾	İşletme başına düşen tarım arazisi parça sayısı	Tarım arazisi ortalama parça büyüklüğü (dekar)
Toplam	5,9	12,9
-5	1,5	1,6
5 – 9	2,4	2,7
10 – 19	3,4	3,8
20 – 49	4,7	6,4
50 – 99	6,9	9,4
100 – 199	10,1	12,9
200 – 499	13,7	20,6
500 – 999	21,1	30,3
1000+	36,9	60,3

(1) İşletme büyüklük grupları işletmenin tasarrufunda bulunan toplam arazi üzerinden oluşturulmuştur.

Kaynak: TÜİK, Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016

Türkiye'de arazi olan tarımsal işletmelerin %25,9'u 20-49 dekar işletme büyüklüğüne sahip olduğu, tarımsal işletmelerin % 80,7'sinin 100 dekardan küçük olduğu görülmekte bunların tasarrufunda bulundurduğu arazi ise toplam arazinin %29,1'ini oluşturmaktadır.

Türkiye'nin Tablo 4'te belirtilen parçalı arazi yapısı ve küçük ölçekli tarımsal işletme yapısı söz konusu işletmelerin ekonomik büyüklüklerini de belirlemektedir. TÜİK'ten alınan verilere göre aşağıdaki tabloda (Tablo 4) tarımsal işletmelerin ekonomik büyüklüğüne göre dağılımları gösterilmiştir. Bu dağılım, bitkisel üretim veya büyükbaş hayvan ya da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği faaliyetinin yanında kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan işletmeler (ticari amaçlı kanatlı hayvan yetiştiriciliği hariçtir) kapsamıştır.

Tablo 5'teki veriler incelendiğinde tarımsal işletmelerin üçte birlik kısmının 6.600 ile 26.640 TL arasında bir gelire sahip olduğu yaklaşık %22'lik kısmının ise en alt 6.660 TL den az kazandığı

görülmektedir. Bu veriler tarımsal işletmelerin %60'ının az getirisi olan küçük işletmeler olduğunu göstermektedir. Ülkedeki tarımsal işletmelerin %80'inin 100 dekardan küçük alana sahip olduğu göz önüne alındığında tarımsal işletmelerin gelirlerinin düşük olması şaşırtıcı değildir.

Tablo 5. İşletmelerin Ekonomik Büyüklüklerine Göre Dağılımı, 2016

Ekonomik büyüklük sınıfı (TL.)	(%) Toplam işletme
Toplam	100,0
< 6 660	21,7
6 660 < 26 640	36,3
26 640 < 83 250	27,5
83 250 < 333 000	12,7
333 000 < 832 500	1,4
832 500+	0,3

Kaynak: TÜİK, Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016

Tarımsal işletmelerin tasarrufunda bulunan arazinin; %69,3'ü ekilen tarla, %9,7'si nadas, %11,9'u meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler ile içecek ve baharat bitkileri (fidanlık ve örtü altı dâhil), %2,2'si sebze ve çiçek bahçeleri (fidelik ve örtü altı dâhil), %2,4'ü daimi çayır, %1,3'ü otlak (mera), %1,6'sı tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazi, %1,6'sı diğer arazilerdir. 2016 rakamlarına göre tarımsal işletmeler mülkiyetlerinde buldukları arazinin, %97'sini tarımsal amaçlı kullanmaktadır.

Tablo 6. İşletme Büyüklüğüne Göre Arazi Kullanımı Dağılımı, 2016

İşletme büyüklüğü (dekar) ⁽²⁾	Toplam	Ekilen tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı	Nadas	Sebze ve çiçek alanı ile çiçek bahçeleri (fidelikler ve örtü altı dahil)	Meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler ile içecek ve baharat bitkilerinin kapladığı arazi (fidanlık ve örtü altı dahil)	Kavaklık-Söğütlik	Tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi	Daimi çayır arazisi	Otlak (mera) arazisi	Koruluk ve orman arazisi	Tarıma elverişsiz arazi	Sadece hane halkının kendi tüketimi için kullanılan (mutfak bahçesi) alan
Toplam	100	69,3	9,7	2,2	11,9	0,1	1,6	2,4	1,3	0,3	0,9	0,3
-5	100	16,8	2,3	9,1	51,8	0,2	2,6	1,3	1,1	0,4	4,1	10,4
5-9	100	21,1	3,1	6,1	58	0,1	2,5	1,6	1	0,7	1,8	3,9
10-19	100	35,8	2,5	3,6	48	0,2	2,8	1,8	0,8	0,7	1,4	2,4
20-49	100	53	4,5	3,3	30,2	0,2	3,1	2,8	0,6	0,6	1	0,9
50-99	100	67,5	6,6	2,1	16,2	0,3	1,8	2,7	0,8	0,4	1,4	0,3
100-199	100	73,1	9,4	2,1	8,8	0,1	1,8	3,1	0,5	0,2	0,7	0,2
200-499	100	77,5	10,2	1,9	4,8	0,1	1,4	2,5	0,7	0,2	0,6	0,1
500-999	100	77,6	11,6	2,3	4,7	0,0	1,1	1,4	0,5	0,1	0,7	0,0
1000+	100	68,8	15,7	1,3	5,6	0,1	0,6	1,7	5	0,3	0,9	0,0

Kaynak TÜİK, Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016

Tarımsal işletmelerin %62,3'ünde hem bitkisel üretim hem de hayvan yetiştiriciliği, %37,2'sinde yalnız bitkisel üretim, %0,5'inde ise yalnız hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Meyve ve sebze üretimi emek yoğun bir sektör olmakla birlikte hektar başına diğer tarım sektörlerinden dört kat daha fazla kazanç sağlamaktadır. Bu nedenle tarımın en çok üzerinde durulan ve en çok önem verilen alanını oluşturur. İşletme yapısı incelendiğinde sebze üreticisi işletmeler, ortalama 0,3 hektar yüzölçümü ile oldukça küçük ölçekli iken meyve üreticileri için ortalama işletme büyüklüğü 1,1 hektar ile biraz daha büyüktür. Tarımsal işletmelerin mülkiyetinde olan arazilerin % 31,4'ü sulanabilmekte

diğer bir ifade ile % 68,6'sı sulanamamaktadır. Sulanabilen alanlar incelendiğinde bunların %34,7 ile tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı, %84,1 ile sebze alanı ile çiçek bahçelerinin olduğu görülmektedir. Meyve ve fidanlıkların ise ancak %37,8'i sulanabilmektedir.

Hanehalkı fertlerinin tarım işletmesinde çalışma süreleri incelendiğinde (Tablo 7) %37,4'ünün yılda ortalama 225 gün ve daha fazla çalıştığı görülmektedir. Hem hanehalkı hem de işletmeci oranının yakınlığı tarımsal işletmelerin çoğunlukla küçük ölçekli aile şirketleri olduğu aile fertleri tarafından işletilip yönetildiğini istatistiksel olarak onaylamaktadır.

Tablo 7. Kendi Tarım İşletmesinde İşletmeci, Yönetici ve Hanehalkı Fertlerinin Tarım İşinde Çalışma Süresine Göre Dağılımı, 2016

Tarım işinde çalışma süresi	Toplam	Hanehalkı ferdi	İşletmeci/Yönetici ⁽¹⁾
Toplam	100	100	100
56 günden az	20,9	20,2	22
56 - 112 gün	16,5	16	17
113 -168 gün	13,7	13,6	14
169 - 224 gün	11,5	11,8	11
225 gün ve daha fazla	37,4	38,5	36

(1) İşletmeci ve yönetici hanehalkı fertlerinde kapsamaktadır.

Kaynak: TÜİK, Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016

Kendi arazisine sahip olan işletmeler 2006 yılında %97,82 iken 2016 yılında %96,57'ye gerilemiştir (Tablo 8). Bu gerilemede yalnızca kendi arazisini işleten işletmecilerdeki düşüş dikkat çekicidir. %6'ya yaklaşan bu düşüş oranı toprakların miras yolu ile bölünerek çok küçük ve ekiminin masraflı ve karsız olması nedeni ile çiftlik sahiplerinin başka alanlara yöneldiklerinin bir göstergesi sayılabilir. Bu tezi hem kendi hem de başkalarının arazisini işleten işletme sayılarındaki artış desteklemektedir. Değerlendirme işletilen arazi oranları ele alınarak yapıldığında bu düşüş çok daha net görülmektedir. Yalnızca kendi çiftçisi tarafından işletilen araziler yaklaşık %12 azalırken hem kendi çiftçisi hem de başkası çiftçiler tarafından işletilen arazilerin oranında %10'a yakın bir artış görülmüştür.

Tablo 8. Türkiye'de Mülkiyet Durumuna Göre Arazi ve İşletme Dağılımı (%)

Toplam		Tarım arazisi			İşletme Sayısı		
		2006	2016	Fark	2006	2016	Fark
		100	100	0,00	100	100	0,00
Kendi arazisi	Yalnız kendi arazisini işleten	71,40	59,86	-11,53	85,10	79,51	-5,58
olan işletmeler	Hem kendi hem de başkasının arazisini işleten	26,43	36,41	9,98	12,72	17,06	4,34
Kendi arazisi olmayan işletmeler	Yalnız kira ile arazi işleten	1,53	3,16	1,62	1,61	2,97	1,36
	Yalnız ortakçılık ile arazi işleten	0,37	0,39	0,02	0,43	0,34	-0,08
	Diğer şekilde arazi işleten	0,08	0,04	-0,03	0,07	0,07	0,01
	Birden fazla tasarruf şekli ile arazi işleten	0,19	0,13	-0,06	0,08	0,03	-0,04

Kaynak: Özkul, (2018), Tarımda işletme ve mülkiyet yapısı nasıl değişiyor?

Kendi arazisi olmayan tarımsal işletmelerin sahip olduğu arazi miktarı 2006 yılında %1,98'den %3,72'ye yükselmiştir. Diğer taraftan kendi arazisi olmadan kurulan işletme sayısı da 2006 yılında %2,18 iken 2016 yılında %2,86 seviyesine yükselmiştir. 10 yıllık gibi kısa bir dönem ele alındığı ve rakamların küçüklüğü dikkate alındığında bu önemli bir göstergedir.

Küçük çiftlik sahipleri yavaş yavaş tarımsal üretimden çekilmekte ve yerlerini arazi sahibi olmayan ve daha büyük ölçekli şirketlere bırakmaktadırlar. Bunda gıda ve tekstil endüstrisinde büyük

ölçekli çoğunluğu ulusal alanda dağıtım yapan hatta uluslararası şirketlerin Türkiye ayağı olarak faaliyet gösteren şirketlerin 2000’li yıllardan itibaren Türkiye pazarında faaliyet göstermesinin etkisi bulunmaktadır. Hâlihazırda yerleşik gıda şirketlerinin yanında gıda dışı şirketlerde bu sektöre yatırım yapmakta ve var olan rekabet koşullarını zorlaştırmaktadırlar.

Mevcut zincir şirketlerin özellikle hızlı gıda tüketim şirketleri (fast moving consumer goods, FMCG) doğrudan çiftçiden satın almaya başlamıştır. Ancak kendi aralarındaki rekabetten ötürü çiftçinin artan üretim maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtılmamakta buda özellikle küçük toprak sahibi çiftçilerin sadece pazar alanlarını kısıtlamakla kalmayıp üretim imkânlarını kısıtlamakta üretim maliyetlerini bile karşılayamayan tarımsal işletmelerin üretimden çekilmesine sebep olmaktadır.

Türkiye’de Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi (TİKAS) mevcuttur. Fakat veriler güncellenmediğinden dolayı sistem istenilen düzeyde değildir. Bu sistem, tarımsal işletmelerin adres bilgileri, işletme büyüklük ve tipi ile üretime ait diğer tüm özelliklerin bulunduğu bir veri tabanıdır. Bu kayıtlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), birlik, kooperatifler ve diğer ilgili kurumlardan alınan bilgilerden oluşmaktadır. Bu bilgiler de adres kayıt sistemi ve merkezi nüfus idaresi sistemi kayıtları kullanılarak oluşturulmaktadır (Resmi İstatistik Portalı, 2018).

Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS), GTHB’nin idaresindeki esas kayıt sistemlerinden biri olup, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile Veteriner Bilgi Sistemine (Büyükbaş hayvancılık, Küçükbaş hayvancılık) ait en yeni veriler alınarak icraatlarına devam etmektedirler (TÜİK, 2017).

Tablo 9. ÇKS’de ‘de Kayıtlı Çiftçi Sayısı ve Alan

Yıllar	Çiftçi sayısı	Alan (da)	Yıllar	Çiftçi sayısı	Alan (da)
2002	2.588.666	164.960.378	2012	2.214.537	153.449.052
2003	2.765.287	167.346.718	2013	2.183.270	147.293.244
2004	2.745.424	167.099.180	2014	2.206.874	149.276.892
2005	2.679.737	165.826.141	2015	2.197.319	148.004.195
2006	2.609.723	164.930.261	2016	2.267.176	147.858.630
2007	2.613.234	167.277.814	2017	2.132.491	148.702.081
2008	2.380.284	157.694.645			
2009	2.328.731	154.360.407			
2010	2.318.506	156.309.390			
2011	2.292.380	152.048.523			

Kaynak GTHB, 2018, Bitkisel Üretim Verileri, s.3

ÇKS, ‘Tarım Reformu Uygulama Projesi’ gerekliliklerinden biri olarak “Çiftçi Kayıt Sistemine Doğrudan Gelir Desteği’ Projesi Dünya Bankası ile yapılan anlaşma çerçevesinde 12 Temmuz 2001 yılından itibaren geçerlilik kazanmıştır (Resmi Gazete, 2014). Bu projenin amacı tarımda mevcut destekleme politikalarını değiştirilerek çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması ve tarımsal üretimle uğraşan çiftçilere devlet tarafından yapılacak destekleri bir çatı altında toplayarak bir kontrol mekanizması oluşturmaktır.

Tablo 9’da açıkça görüldüğü üzere ÇKS arzu edilen etkinliği sağlayamamış yıllar itibari ile ÇKS’ye kayıtlı çiftçi ve alan sayısında ciddi azalmalar gözlenmiştir.

Tarım ve sanayi sektörü ilişkileri entegre halinde olması, tarım ürünleri sanayi sektöründe “hammadde” ve tarım sektörünün de sanayi ürünlerini “tarımsal girdi” olarak kullanması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Tarıma dayalı sanayinin hammadde ihtiyacı entansif tarımın yapıldığı alanlardan karşılandığı için, bölgeler arası gelişmişlik farkının azalmasına katkı sağlamaktadır. İşgücü talebi kırsal alandan karşılanarak tarımsal nüfus sanayide istihdam edilmektedir (Demirbaş ve Tosun, 2005).

Tarım sektörü ile tarıma dayalı sanayi işletmeleri arasındaki ilişki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan 2017 yılı sanayi kapasite raporu istatistikleri incelendiğinde %40

civarında olduđu belirlenmiştir. Oranın bu kadar yüksek olmasına rağmen tarım sektörü yeterince desteklenmemekte ve tarımsal altyapı yatırımlarının iyi olmadığı belirlenmiştir.

Her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliđi tarafından kurulan ve kapanan şirket istatistikleri düzenlenmektedir. Bu istatistiklerde şirketler, faaliyet alanlarına ve ortaklık yapılarına göre sınıflandırılmıştır.

Kurulmak istenen şirket için yatırım büyüklüğüne göre belli oranda sermaye gereklidir. Şirket ya ortaklar ile ya da tek başına kurabilir veya yatırım yaptıktan sonra şirkete ortak da katılabilir. Eğer hibe ya da kredi olarak bir işletme kurulacaksa, destek alınacak kuruma göre sermaye oranı farklılık gösterebilir. Fakat son zamanlarda ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve dövizdeki artış piyasalarda dengesizlik yaratmıştır. Bu da yatırım yapmak isteyen faydalanıcıyı düşündürmektedir veya yatırımları ertelemektedir.

Tarımsal alanda faaliyet gösteren şirketler (tarım, ormancılık, balıkçılık) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2010-2017 döneminde kurulan ve kapanan şirket sayıları incelendiğinde, 2010 yılında 1.907 tarımsal şirket kurulmasına karşılık 2017 yılında bu sayı 1.109 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 10). Bu 8 yıllık bir süreçte kurulan tarımsal şirket sayısında %72'lik bir azalma gözlenmektedir. Oysa aynı dönemin toplam verilerine bakıldığında başlangıç yılında 52.000 şirket kurulurken bu rakam yaklaşık 74.000'e ulaşmış ülke çapında şirketleşme oranında %42'lik bir artış gerçekleşmiştir. Toplamda şirketleşme %42 artarken, tarımsal alanda %72'lik bir azalma dikkat çekici ve politika üretilmesi gereken bir konudur.

Tablo 10. 2010-2017 Yıllarına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri,

Tarım Orman ve Balıkçılık Şirketleri ile Toplam Kurulan Şirket Kıyaslaması

Yıllar	TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK				GENEL TOPLAM			
	Şirket		Gerçek Kişi Tic. İşl.		Şirket		Gerçek Kişi Tic. İşl.	
	Kurulan	Kapanan	Kurulan	Kapanan	Kurulan	Kapanan	Kurulan	Kapanan
2017	1.109	339	303	223	73.783	14.700	44.237	18.004
2016	1.297	334	226	345	66.709	11.038	41.972	19.610
2015	1.154	240	253	323	67.622	13.701	47.069	19.061
2014	985	276	291	132	58.715	15.822	67.920	23.229
2013	1.002	272	345	106	49.943	17.400	58.987	19.873
2012	868	261	512	210	39.764	16.063	67.455	31.915
2011	1.531	261	517	272	53.477	13.362	60.430	41.130
2010	1.907	243	444	210	51.970	13.442	50.943	29.921

Kaynak: TOBB 2018, Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri.

Kurulan toplam şirket sayıları ile karşılaştırıldığında 2010 yılında kurulan şirket sayısına göre kapanan şirket oranı %26 iken bu sayı 2017 yılında %20'ye düşmüş, tarımsal şirketlerde ise 2010 yılında her kurulan şirkete karşı kapanma oranı %13 iken 2017 yılında bu oran %31'e yükselmiştir. Başka bir ifade ile 2017 yılında kurulan her üç tarım işletmesinden biri kapanmıştır.

Sektörlerden bağımsız olarak kurulan toplam şirket sayıları incelendiğinde 2010 yılında kurulan toplam şirketlerin %98'i gerçek kişi iken 2017 yılında kurulan şirketlerin sadece %60'ı gerçek kişi konumundadır. Toplam kurulan şirket sayıları içinde gerçek kişiler tarafından kurulan işletme sayılarında bariz düşüşe rağmen yine de tarımsal işletmelere göre çok yüksek kalmaktadır. 2010 yılında kurulan her tarımsal işletmeden %23'ü gerçek kişi iken bu rakam 2017 yılında ancak %27 civarında gerçekleşebilmiştir. Ülkede toplam kurulan işletme sayılarına göre gerçek kişi işletmelerinin

sayısının düşük olması TÜİK (2015) verilerine göre bireysel girişimcilik oranının %13,1 gibi düşük seviyede gerçekleşmesi ile paralellik göstermektedir.

Kurulan ve kapanan şirketlerin hukuksal yapıları incelendiğinde daha vahim bir tablo ile karşılaşılmaktadır. 2010 yılında tarımsal alanda kurulan her gerçek kişi işletmesinin %42'si kapanırken 2017 yılında bu oran %74'e ulaşmıştır. Yani bireyler tarafından kurulan ve sahip olunan her beş tarımsal işletmeden dört tanesi uzun ömürlü olmayıp kapanmaktadır. Söz konusu dönemde ülkede kapanan toplam şirket sayılarına bakıldığında kurulan gerçek kişi şirketinin %41'inin kapandığı görülmektedir.

Tablo 11'de kurulan sermayesi artan ve kapanan şirketler ortaklık yapılarına göre sınıflandırılmıştır.

2010 yılında 126 tarımsal anonim şirket kurulurken 2017 yılında 183 tarımsal anonim şirket kurulmuştur. 2010 yılında anonim şirketlerin toplan kurulan şirketler içindeki yapı %6,6 civarında iken 2017 yılında %16,5'e yükselmiştir. 2010 yılında 1336 limitet şirket kurulurken 2017 yılında bu sayı 772'ye gerilemiştir. Ancak toplam kurulan şirket sayılarındaki azalmalarda dikkate alındığında limitet şirket kuruluş oranları %70 civarında stabil durumda seyretmektedir.

2010 yılında kapanan anonim şirket oranı kendi arasında %22 ve toplam kapanan şirketlere oranla %11,5 olmuştur. 2010 yılında limitet şirket kapanma oranı aynı yıl kurulan limitet şirketlerin %8'i iken toplam kapanan şirketlerin nerdeyse yarısının (%44,4) limitet şirket olması dikkat çekicidir.

2010 ve 2017 yılları arasında kurulan anonim şirketlerin kapanma oranlarında hem kendi türüne göre hem de toplam kapanan şirket sayılarına göre önemli bir dalgalanma görülmemiştir. Bariz fark limitet şirket kapanma oranlarında görülmektedir. 2010 yılında toplam kapanan şirketlerin %44'ü limitet şirket iken 2017 yılında toplam kapanan şirketlerin %59'u limitet şirkettir.

**Tablo 11. 2010-2017 Yıllarına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri
İktisadi Faaliyetler ve Şirket Türleri (Tarım Orman ve Balıkçılık Sınıflaması)**

Yıl	Şirket Türleri	Anonim	Kollektif	Komandit	Limited	Kooperatif	Genel Toplam
2017	Kurulan	Sayı 183	0	1	772	153	1109
	Sermayesi Artan	Sayı 104	0	0	277	1	305
	Kapanan	Sayı 43	0	0	200	96	339
2016	Kurulan	Sayı 184	0	0	965	148	1297
	Sermayesi Artan	Sayı 98	0	0	237	2	337
	Kapanan	Sayı 61	4	1	179	89	334
2015	Kurulan	Sayı 182	0	0	779	193	1154
	Sermayesi Artan	Sayı 89	0	0	189	0	278
	Kapanan	Sayı 22	1	1	122	94	240
2014	Kurulan	Sayı 133	0	0	570	282	985
	Sermayesi Artan	Sayı 96	0	0	409	4	509
	Kapanan	Sayı 21	0	0	143	112	276
2013	Kurulan	Sayı 129	0	0	681	192	1002
	Sermayesi Artan	Sayı 71	0	0	182	1	254
	Kapanan	Sayı 26	1	0	129	116	272
2012	Kurulan	Sayı 80	1	5	591	191	868
	Sermayesi Artan	Sayı 94	0	0	374	0	470
	Kapanan	Sayı 24	1	0	117	119	261
2011	Kurulan	Sayı 85	1	0	1218	227	1531
	Sermayesi Artan	Sayı 92	0	0	279	1	373
	Kapanan	Sayı 18	2	1	113	127	261
2010	Kurulan	Sayı 126	0	0	1336	445	1907
	Sermayesi Artan	Sayı 134	0	0	530	1	665
	Kapanan	Sayı 28	0	0	108	107	243

Kaynak: TOBB, 2018, Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri.

Anonim şirketlerin sermayeyi biraya getirme kolaylığı, riski paylaşma, sorumluluğu sınırlama gibi nedenlerle yaygın olması doğaldır (Güneş ve ark. 2002).

Tablo 12. Tarım İşletmelerinin Karşılaştığı Riskler

Riskler	18-30	31-50	51+	Katılımcılar ortalaması
Devlet politikaları	4,60	4,96	4,69	4,83
Pazar yapısı	4,46	4,81	3,91	4,59
Finansman bulma zorluğu	4,87	4,55	4,12	4,55
Sermaye devir oranının düşük olması	4,41	4,62	4,42	4,40
Örgütlenme eksikliği	3,99	4,09	4,90	4,19
Kuruluş yeri seçimi	4,28	4,01	4,33	4,12
Ürünlerin bozulabilir olması	3,89	3,77	3,09	3,69
Tarım sektörünün kendine ait riskleri	2,10	2,95	4,10	2,94
Aile işletmesi olması	2,15	3,09	3,11	2,88
Ticari bilgi yetersizliği	3,94	2,38	1,23	2,54
Tarımsal faaliyet hakkında bilgi yetersizliği	3,51	2,01	1,10	2,20

Çok Önemli:5 Önemli:4 Kararsızım:3 Önemli Değil:2 Hiç Önemli Değil:1

Tablo 12’de Bursa ili IPARD II programı üçüncü döneminde başvuru yapan 158 kişiyle gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçları değerlendirilmiştir. Kabul gören proje sahipleri yaş gruplarına ayrılarak sınıflandırılmıştır. Likert ölçeğinde yaş gruplarından elde edilen sonuçlar tabloya yansıtılmıştır. Yaş grupları içinde nispeten genç olanların en önemli sorunu, finansman yetersizliğidir. 98 kişiyle en kalabalık grup olan 31-50 yaş grubunda devlet politikaları ve pazar yapısının değişkenliği ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de son dönemde izlenen politikalar incelendiğinde, bilimsel esaslara dayalı, uzun soluklu bir yaklaşım olmadığı net olarak görülmektedir. Ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimin yolunun Türkiye gibi tarım ülkesinde, ithalat olmadığı kesindir. Üreticimize gerekli desteği vererek, girdi maliyetlerini düşürülmediğimiz ve kırsalda genç nüfusu artırmak için gerekli çalışmalar yapılmadığı takdirde risk ve belirsizlikler artacaktır. 25 kişiden oluşan ve en ilerideki yaşlardaki başvuru sahiplerini kapsayan üçüncü grup örgütlenme eksikliğinin üzerinde durmuştur. Nitekim Türkiye’nin her yanını sarmış, çoğunluğunun işlevi olmayan, sayı yönünden kuvvetli ama örgütlenme namına işe yaramayan organizasyonlarda yatay genişleme yerine dikey örgütlenme, ticari bilgi ve mesleki kariyere sahip profesyonel yöneticilik, sorgulayan ve bilinçli ortaklık anlayışı teşvik edilmelidir.

Sonuç ve Tartışma

Endüstri devrimi ile birlikte ön plana geçen sanayileşme çabaları neticesinde kırsal alanlar ihmal edilmiş, kırsaldan kente büyük göçler yaşanmış ve şehirlerdeki artış kırsal alanların boşalmasını dolayısı ile kırsal alanların fakirleşmesi sonucunu doğurmuştur.

Gelişmiş endüstri ülkeleri çok geçmeden tarımın önemini yeniden idrak etmiş ileri kentsel nüfus oranlarına rağmen, gerek eğitim gerek ar-ge yatırımları gerekse teknolojik ilerlemeleri de kullanarak, azalan tarım alanlarına rağmen tarımsal üretimlerini arttırabilmeyi başarabilmiştir. Sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir tarımsal uygulamalarının önem kazanarak hızla arttığı bir dönemde kırsal kalkınmanın temel lokomotifinin tarımsal işletmeler olduğu çok aşikârdır (Çeker, 2016).

Avrupa Birliği kuruluş ve genişleme sürecinde yeni üyelerine önemli desteklerde bulunmuştur. Amerika Birleşik devletlerinde büyük çiftliklerde ileri tarım teknikleri uygulanmaktadır.

Gelişmekte olan Afrika ülkeleri de tarımı öne çıkaran politikalar üretmektedirler. Zira kırsal alanda üretim yapan çiftçilerin refahını arttırmadan şehirlerde yaşayanların refah seviyelerini sürdürmek mümkün görünmemektedir. Küresel ısınma, artan çevre sorunları, insanların özellikle gıda tüketimlerinde daha dikkatli davranmaları çiftçilerin dolayısı ile tarımsal işletme sahiplerinin önemini daha da arttırmıştır. Ayrıca gıda güvenilirliliğinin sağlanabilmesi ve bu konuda duyarlılığın yaygınlaştırılabilmesi ve kontrollerin sağlanabilmesi tarımsal alanda şirketleşmeden geçecektir (Aydoğdu ve ark. 2014).

Türkiye’de de kırsal kalkınmayı sağlamanın yolu tarıma ve çiftçiye önem vermekten geçmektedir. Zira tarımsal üretimin artması ile çiftçi sadece kazanmakla kalmayıp, ürünlerini çeşitlendirebilir, tarımda istihdamın artması ve istikrarlı olması kent/kırsal dengesini sağlar.

Uzun yıllar oluşturulan tarım politikaları çiftçiye eğitmeden altyapıyı tam oluşturamadan belli süreler hibe vermekle kalmış, çiftçinin refahı kar amacı gütmeyen kooperatiflerle yada etkin olarak işletilemeyen çoğunlukla farklı organlara bağlı farklı kanunlarla idare edilmeye çalışılan ve aralarında entegrasyon sağlanamayan kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanmaya çalışılmıştır.

Çiftçi 2000li yıllarla birlikte hızla artan şehirleşme sonucu artan kentsel talebi etkin olarak karşılayabilecek bir yapı oluşturamamış çoğunlukla gönüllü olan kooperatif benzeri yapılanmaları sindirememiştir. Özellikle sayıları gittikçe artan zincir marketler, sürekli dalgalanma gösteren ihracat oranları ve giderek artan ithalat oranları karşısında savunmasız kalmıştır.

Soydemir (2000) çalışmasında Türk tarımının yapısal sorunlarını çözümleyerek kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi için tarımsal üretimde şirketleşmenin teşvik edilmesini önermiştir. Soydemir (2004) yaptığı diğer bir çalışmasından hareketle tarımda şirketleşmenin tarımsal verimliliği arttırmakta en önemli araç olarak kullanılabilmesi belirtilmiştir. Ekizoğlu (2001) tarımsal üretimde şirketleşme konusunda yaptığı çalışmasında üreticilerin her yıl piyasa araştırması yaparak gelecek dönem piyasanın isteyeceği ve geliri yüksek tutacak ürünleri belirlemelerinin kısaca ürün planlaması yapmalarının gerekliliğini belirtirken bunun profesyonel bilgi gerektirdiğini belirtmiştir. Küçük işletme sahiplerinin tüm bu işlemleri kendilerinin yapamayacaklarını, şirketleşmelerini ve ürün seçiminden pazarlamaya hatta ihracata kadar tüm işleri tek elden ve bu işlerde konusunda uzman kişilere yaptırılmalarının gerekliliğini, bunun için kurumsal bir yapılanmanın gerekliliğini bunun da ancak şirketleşmeyle mümkün olabileceği öne sürülmüştür.

Gökçe (2008), Türkiye’de tarım alanlarının özel mülkiyette ve tarımın özel sektörün elinde olduğunu, özel sektörün temel örgütlenme biçiminin de şirketler olduğunu ifade edilmiştir. Üretim girdilerini şirketlerden sağlayan ve çıktısını da şirketlere satan çiftçilerin kendilerinin de şirketleşmesinin hiçbir sakıncası olmayacağını savunarak tarımda şirketleşmenin desteklenmesini ve yaygınlaştırılmasının önemini vurgulamıştır

Tarımda toprak reformu dendiğinde tarıma özel şirketleşme biçimlerinin teşvik edilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Ancak bunları yaparken dikkat edilmesi gereken husularda bulunmaktadır. Her ne kadar Türkiye tarımsal işletmelerinin %80’ninin küçük işletmeler olduğu ve bunların sakıncaları vurgulansa da küçük işletmelerin desteklenmesine devam edilmelidir. Tablo 6 ve 7’de küçük işletmelerin sayılarının hızla azaldığı, küçük işletmelerin kapanma oranlarının Türkiye şirket ortalamasının ve büyük şirketler kapanma oranlarının ortalamasının çok üzerinde olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda özellikle zengin kuzey ülkelerinin tarımla uğraşan nüfusun çok azalmasına karşılık zengin ve büyük aileler ve büyük şirketler tarafından yürütüldüğü belirtilerek Türkiye’de oluşabilecek benzeri tekelleşme çabaları önlenmelidir. Küçük çiftçilerin elimine edilerek arazilerin tarım şirketlerinin eline ya da kontrolüne geçmesi önlenmelidir (Başkaya, 2004).

Tarımsal alanda örgütlenme sorunları değerlendirilirken getirilecek çözüm arayışlarında şirket örgütlenmesine de mutlak önemin verilmesi gereklidir. Şirketleşme yetersizliği ve şirketleşme önündeki sorunlar değerlendirilirken devlet ve üniversite projeleri oluşturulmalı, bu projelerden

alınacak desteklerle ulaşım ve verim açısından uygun bölgelerde şirketleşme projeleri başlatılmalı ve sonuçları tüm paydaşlar dâhil edilecek derinlemesine bir şekilde tartışmaya açılmalıdır. Bir yanda şirketleşme teşvik edilirken diğer yanda şirketleşme yoluyla tarımsal üretimde tekelleşmeye gidişin önlenmesi ve bunun için gerekli kanunların çıkarılması öncelikli olarak çıkartılması gerekmektedir. Şirketleşme özendirilip yaygınlaştırılırken üretimin hem kaliteden ödün verilmeden ve hem de ekolojii bozmadan yapılması yönünde önlemler ve denetimler sorunlar baş göstermeden önce düşünülmelidir Entegre kırsal kalkınma projeleri yaygınlaştırılmalıdır. Tarımsal alanda şirketleşmenin nispeten yeni olduğu Türkiye’de devletin bu konuda girişimcilere verdiği destekleri arttırması ve takibi gerekmektedir. Özendirici destekler ve teşvikler yoluyla uygulamaya büyük ölçekli çiftlikler ve sahipleri olduğu kadar, orta ve küçük ölçekli çiftçilerin de iştiraki sağlanmalıdır.

Tarımsal şirketlerden belli bir büyüklüğe gelinceye kadar kar zorunluluğunu beklentisine girilmemeli ve bu şirketlerin kuruluş ve gelişimi için gerekli hukuki ve mali kolaylıklar sağlanmalıdır (Sugözü ve Hüseyini. 2017).

Türkiye’de özellikle tarım ve sanayinin dikey entegrasyonunun sağlanmasında şirket birleşmeleri ve satın almaları gibi diğer entegrasyon modellerinin de yaygınlaştırılması gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Anonim, (2018a). Kırsal Kalkınma (Rural Development) Dergisi 3 Aylık süreli yayın. ISSN:2149-472X. Ss: 16. Nisan 2018.
- Anonim, (2018b). Tarımda Büyük İşletmeler Yükselişte. Tarla Sera, Aylık Tarım ve Kültür Dergisi, 20.4.2016, <http://www.tarlasera.com/haber-10827-tarimda-buyuk-isletmeler-yukseliste>, Erişim: 24.09.2018.
- Aksöz, İ., (1972). Zirai Ekonomiye Giriş Zirai İşletmecilik Genel Kısım, Atatürk Üniversitesi Yayınları, No: 252/c, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 15, Ders Kitapları Yayınları No: 10, Erzurum.
- Aydoğdu, M.H., Mancı, A.R., Aydoğdu, M., (2014). Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Türkiye Tarımına ve Politikalarına Olan Bakış ve Algıları. International Periodical for the Languages Litarture and History of Turkish or Turkic, Volume 9/11. Fall 2014, p.63-77.
- Başkaya, C., (2004). Şirketleşen Tarım, <http://www.ekolojikpolitika.org>, Erişim:15.07.2004.
- Çeker, A., (2016). Sürdürülebilir Tarım ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Turkish Studies – International Periodical for the Languages Litarture and History of Turkish or Turkic, Volume 11/2. Winter 2016 p. 809-836.
- DAP, (2018). Tarım İstatistikleri. <http://www.dap.gov.tr/dap-eylem-plani/il-istatistikleri/tarim-istatistikleri/> Erişim: 25.09.2018
- Dbeys, A.D., (2009). *İzmir ve Antalya İlleri Örneği ile Tarımsal Üretimde Şirketleşme Koşul ve Olanakları Üzerine bir Araştırma*. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
- Demirbaş, N., Tosun, D., (2005). Türkiye’de Tarımın Sanayi ile Entegrasyonu, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2005; 2(2):27-34.
- Ekizoğlu, M., (2001). Türk Tarımının Geleceği İçin Kalkınma Modeli: Şirketleşme. Ekonomistler Bülteni, 21-22s. www.econturk.org/ekonomistler/haziran2001.pdf Erişim: 01.03.2004.
- FAO, (2018). Country Profiles, <http://www.fao.org/countryprofiles/en/> Erişim Tarihi 25.09.2018.

- Gökçe, O., (2008), Tarımda Zihniyet Değişikliği ve Şirketleşme, www.osmangokce.com, Erişim: 15.12.2008.
- Güneş, E., Albayrak, M., Gülçubuk, B., (2002), Türkiye’de Gıda Sanayi. Tekgıda-iş Sendikası, Semih Ofset, Ankara, 384s.,
- Gürbüz, M., (2002). Tarımsal Gelişmenin Toplumsal Ekseni Üretici Örgütlenmesi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi Türk Tarım, Kasım-Aralık 2002, Sayı:148.
- GTHB, (2018). Bitkisel Üretim Verileri. <https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BUGEM.pdf> Erişim:25.09.2018
- Kaymaz, Ç.K., Albayrak. L., (2017). Mevsimlik Gezici Tarıma Bir Örnek: Bostancı Köyü (Yusufeli Artvin). Turkish Studies –International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 12/3, p. 355-384
- MEB, (2015), Tarım, Tarımsal Kayıtlar, Bireysel Öğrenme Materyali, s.5.. Ankara http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Tar%C4%B1msal%20Kay%C4%B1tlar.pdf Erişim:23,10,2018.
- Narin, M., (2008). “Türkiye’de Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikalarında Değişim”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Aydın Güven Gürkan Özel Sayısı, Cilt: 19, ss. 183-225.
- Narin, M., Öznazık H.A., (2017). Tarımsal Desteklemede Son Değişmeler ve Tarım Sektörü Üzerine Olası Etkileri. International Conference on Food and Agricultural Economics Proceedings, , 27-28 April 2017, Alaaddin Keykubat University s. 34-50.
- Özkul, İ., (2018). Tarımda işletme ve mülkiyet yapısı nasıl değişiyor? Web: dünya.com 01 Mayıs 2018 <https://www.dunya.com/kose-yazisi/tarimda-isletme-ve-mulkiyet-yapisi-nasil-degisiyor/413757> Erişim: 25.09.2018.
- Resmi Gazete, (2014). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği. 27 Mayıs 2014 SALI, Sayı : 29012.
- Resmi İstatistik Portalı, (2018). Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi, <http://www.resmiistatistik.gov.tr/?q=tr/content/14-tar%C4%B1msal-i%C5%9Fletme-kay%C4%B1t-sistemi> Erişim Tarihi 25.09.2018.
- Soydemir, S., (2000). Türk Tarımı ve Menkul Kıymetleştirme; Mülkiye, Cilt XXIV, Sayı 224, s. 103-109.
- Soydemir, S., (2004). Türk Tarımı ve Şirketleşme. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Ankara, Yıl: 19. Sayı. 215 Şubat 2004.
- Sugözü, İ. H., Hüseyini. İ., (2017). Tarımsal Destekleme Politikaları ve Kırdan Kente Göç Üzerine Etkisi: 1986-2015 Dönemi Türkiye Örneği, Turkish Studies –International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 12/31, p. 379-396.
- TOBB, (2013). Türkiye Tarım Sektörü Raporu 2013. https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_raporu_2013_int.pdf Erişim:25.09.2018.
- TOBB, (2018). TOBB Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri. <https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.php> Erişim: 25.09.2018
- TÜİK (2001). Tarımsal İşletme Yapı İstatistikleri, Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmelerde (Hanehalkı) Anketi Sonuçları, Tarımsal İşletmenin Yasal Durumuna Göre İşletme Sayısı ve

-
- | Tasarrufunda | Bulundurduğu | Arazi | Büyüklüğü. |
|--|--------------|-------|------------|
| http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1003 Erişim: 23.10.2018 | | | |
| TÜİK, (2015). 2001 Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmelerde (Hanehalkı) Anketi Sonuçları, Tarımsal İşletmenin Yasal Durumuna Göre İşletme Sayısı ve Tasarrufunda Bulunan Arazi Büyüklüğü, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1003 Erişim:23.10.2018. | | | |
| TÜİK, (2016). Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1003 . Erişim: 25.09.2018. | | | |
| TÜİK, (2017). TÜİK Resmi İstatistik Programı (2017-2021) Yayın No 4443, Ankara http://www.cihangircaglar.com/FileUpload/as908910/File/tuik_resmi_istatistik_programi_2017_2021.pdf Erişim: 25.09.2018. | | | |
| TİKAS, (2018). (Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi), Tarımsal İşletme Nedir? http://www.tuik.gov.tr/arastirmaveprojeler/tikas/tikas.html#panel-1 . Erişim: 25.09.2018 | | | |
| Uzundumlu, A.S., (2012). AB Ülkeleri ile Türkiye Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması, Alınteri, 23 (B) 64-73. | | | |
| Yalçınkaya, N., Yalçınkaya, M:H. Çılbant, C., (2006). Avrupa Birliğine Yönelik Düzenlemeler. Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(2): 97-118. | | | |
| Yılmaz, M., (2015). Doğu Coğrafya Dergisi, Türkiye’de Kırsal Nüfusun Değişimi ve İllere Göre Dağılımı (1980-2012). 20 (33):161-188. | | | |